

DASTURLASH BO’YICHA OLIMPIADA MASALALARINI YECHISHNI O’RGANISH: MURAKKAB MASALALARNI YECHISH TEXNOLOGIYALARI

Mirzayev Isroil Mustafayevich

Navoiy innovatsiyalar Universiteti
Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari kafedrası

mirzayevisroil6@gmail.com

Annotatsiya: Dasturlashdan o’quvchilarni olimpiadaga tayyorlash bo’yicha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Python, olimpiada, dasturlash, kiruvchi ma’lumotlar, chiquvchi ma’lumotlar, vaqt limiti.

Abstract: Information on preparing students for the Olympiad is provided.

Key words: Python, Olympiad, programming, input data, output data, time limit.

Ma’lumki yurtimizda har yili dasturlash olimpiadalari o’tkaziladi. O’quvchilar ichida talablarini osonlik bilan o’zlashtiradigan, dasturlashdan ko’proq bilimga ega bo’lishni istaydigan iqtidorli yoshlar doim topiladi. Yillar davomida iqtidorli bolalar bilan ishlash, ularni dasturlashdan olimpiadaga tayyorlash tajribasi to’planib, taraqqiy etib kelmoqda. Muhimi o’quvchilarni o’qish va olimpiadaga tayyorlanish jarayoniga jiddiy qarashga o’rgatish. Dasturlashdan o’quvchilarni olimpiadaga tayyorlashni boshlash o’quvchilar orasidan aqliy mehnatdan zavq oladigan, masalalarni yechishni yoqtiradiganlari tanlab olishdan boshlanadi.

Dastur tuzishga o’quvchilarni o’rgatish shartli ravishda uch etapda amalga oshiriladi. Birinchi etap, eng qiyin hisoblanadi va taxminan bir yil davom etadi. Bu etapda elementar algoritmlar va Python dasturlash turi o’rgatiladi. Birinchi etap uch bosqichni o’z ichiga oladi. Birinchi bosqichda o’quvchilar masala sharti, uni yechish algoritmi va dastur matni beriladi. Ikkinchi bosqichda masala sharti va uni yechish algoritmi beriladi. Qolgan ishlarni o’quvchining o’zi bajarishi kerak. Uchinchi bosqichda faqat masala shartlari beriladi. Asta sekin algoritmlar banki to’planib boradi, olimpiada masalalarini yechish ko’nikmasi hosil bo’ladi.

Ikkinchi etapda turli olimpiada va musobaqalarda qatnashiladi. Albatta bu etapda “diplom” haqida o’ylashga hali erta. O’quvchi uchun bu etapda olimpiada masalalarini yechish metodikasini tushunish va o’zlashtirish, o’z vaqtini to’g’ri taqsimlash, testlar tizimini to’g’ri tuzish (dastur ishini to’g’ri tushunish uchun) muhimdir.

Uchinchi etapda o’quvchilar bilim doirasini kengaytiradi, murakkab algoritmarni o’rganadi, tahlil qiladi va murakkab masalarni yechadi. Shuni aytish lozimki, uchala etapni ham muvaffaqiyatli o’tish uchun chuqur matematik tayyorgarlik zarur bo’ladi.

Python – bu o'rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo'lgan oz sonlik zamonaviy dasturlash tillari qatoriga kiradi. Python yuqori darajadagi ma'lumotlar strukturasi va oddiy lekin samarador obyektga yo'naltirilgan dasturlash uslublarini taqdim etadi.

Ushbu maqolada biz Python yordamida Olimpiada masalalarini tahlilini ko'rib chiqamiz.

1-masala. Teng sonli belgilar to'plami

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala Agar satrda barcha simvollar bir xil sonda qatnashgan bo'lsa bu satr teng sonli belgilar to'plami deyiladi. Sizga lotin alifbosining kichik harflaridan tashkil topgan S satri beriladi. Siz bu satrdan ko'pi bilan 1 ta simvolni o'chirgan holda (hech qanday simvol o'chirilmagligi ham mumkin) S satrdan teng sonli belgilar to'plami hosil qilish mumkin yoki yo'qligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar: Kirish faylining yagona satrida

$S(1 \leq |S| \leq 100000)$ satri kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Chiqish faylining yagona satrida agar S satridan teng sonli belgilar to'plami hosil qilish mumkin bo'lsa **YES** aks holda **NO** so'zini chop eting.

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	aabbcd	NO
2	aabbccddeefghi	NO
3	abcdefghijklhgfedecba	YES

Dastur kodi:

```
a=input('sonni kiriting')
col=[];b=[];bb=[]
for i in range(len(a)):
    b.append(a[i])
    if a[i] not in col:
        col.append(a[i])
    for i in col:
        s=0
        for k in b:
            if i==k:
                s+=1
        bb.append(s)
    print(b);print(col);print(bb);s=0
for i in bb:
```

```

if i%2!=0:
s+=1
if s<2:
print('Yes')
else:
print('No')

```

2-masala. Bubble sort-Pufakli tartiblash.

Bubble sort tartiblash algoritmidan foydalangan holda elementlar ro'yxatini tartiblash uchun Python dasturini yozing.

Eslatma: Vikipediya ko‘ra “Bubble sort, ba’zan pufakli tartiblash deb ataladi, bu oddiy tartiblash algoritmi bo‘lib, tartiblash kerak bo‘lgan ro‘yxat bo‘ylab qayta-qayta qadam qo‘yadi, har bir juft qo‘shni elementlarni taqqoslaydi va agar ular noto‘g‘ri tartibda bo‘lsa, ularni almashtiradi. Ro‘yxat bo‘yicha hech qanday almashtirish kerak bo‘lmaguncha takrorlanadi, bu ro‘yxat tartiblanganligini ko‘rsatadi.

Dastur kodi	Dastur natijasi
<pre> def bubbleSort(nlist): for passnum in range(len(nlist)-1,0,-1): for i in range(passnum): if nlist[i]>nlist[i+1]: temp = nlist[i] nlist[i] = nlist[i+1] </pre>	<p>[11, 15, 22, 23, 23, 42, 57, 68, 89]</p>

Xulosa

Olimpiada dasturlarini o'zlashtirish texnik tajriba, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va fidoyilikni talab qiladi. Muammoni tushunish, samarali algoritmlarni loyihalash, tegishli ma'lumotlar tuzilmalarini tanlash, toza kodni amalga oshirish, qat'iy sinovdan o'tkazish, samaradorlikni optimallashtirish, muntazam ravishda mashq qilish va xabardor bo'lish orqali siz o'z qobiliyatingizni oshirib, dasturlash olimpiadalarida muvaffaqiyat qozonishingiz mumkin. Qat'iyat va strategik fikrlash bilan siz hatto eng qiyin muammolarni ham ishonch va aniqlik bilan hal qilishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.A.Bobojonova, H.Sh.Rustamov PYTHON DASTURLASH TILIDA
2. MASALALAR VA UNING YECHIMLARI o'quv qo'llanma-2022, 240 b
3. M. I. Mirzayev FOREIGN EXPERIENCE IN PREPARING STUDENTS FROM PROGRAMMING TO THE INTERNATIONAL OLYMPIAD. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCHERS 2023
4. M.A.Rustamova, N.N.Berdikulova (2024) CANVA DA DARS JARAYONLAARI UCHUN MULTIMEDIALI TAQDIMOTLAR TAYYORLASH. Science and Education 1(5) (257-260)
5. M.A Rustamova (2024) Axborot xavfsizligi tushunchasi Science and Education 1(5) (87-90)
6. Berdikulova N.N RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O'QUV JARAYONIGA JORIY ETISHNING ZAMONAVIY HOLATI VA ISTIQBOLLARI (2023) 390-bet
7. Robocontest.uz